

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:88-94

Foto. Nicolás Díaz

Primer registro del Negrón Americano (*Melanitta americana*) para Cuba y las Antillas

Nicolás Días Pérez¹ y Yaroddys Rodríguez Castañeda²

eltomeguin.com

Primer registro del Negrón Americano (*Melanitta americana*) para Cuba y las Antillas

First record of the Black Scoter (*Melanitta americana*) for Cuba and the West Indies

Nicolás Días Pérez¹ y Yaroddys Rodríguez Castañeda²

¹Edif 3, Apart. 9, Isla de Turiguanó, Morón, Ciego de Ávila, Cuba; email: nd894033@gmail.com

²Yaroddys Rodríguez Castañeda, H. Castillo 501, Ciego de Ávila, Cuba email: yarotomeguin@gmail.com

Citar artículo como: Díaz Pérez, N., & Rodríguez Castañeda, Y. (2026). Primer registro del Negrón Americano (*Melanitta americana*) para Cuba y las Antillas. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, 1, 88–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174408>

Portada: Hembra de *Melanitta americana* (izquierda) en compañía de *Aythya affinis* (derecha). Fotografía tomada por Nicolás Díaz Pérez en julio de 2025, Ciego de Ávila, Cuba.

Resumen: Se documenta por primera vez la presencia del Negrón Americano (*Melanitta americana*) en Cuba y en las Antillas Mayores, a partir de la observación de una hembra en la laguna de oxidación de La Isla de Turiguanó, Ciego de Ávila, el 15 de noviembre de 2025. El registro representa la primera evidencia confirmada de la especie para la región caribeña, ampliando significativamente su distribución conocida. Se describen los rasgos morfológicos y el comportamiento observados, y se contextualiza la ocurrencia frente a registros históricos

en Bermuda, Florida y México, discutiendo criterios biogeográficos clásicos para la inclusión de islas en la región de las West Indies. Este hallazgo contribuye al conocimiento de la avifauna insular cubana y destaca la importancia de los registros documentados para evaluar la dispersión y estatus de especies raras en el Caribe.

Palabras clave: Negrón Americano, *Melanitta americana*, primer registro, Cuba, Antillas Mayores, distribución, avifauna insular, Caribe, Black Scoter.

Abstract: The presence of the Black Scoter (*Melanitta americana*) is documented for the first time in Cuba and the Greater Antilles, based on the observation of a female at the oxidation lagoon of La Isla de Turiguanó, Ciego de Ávila, on 15 November 2025. This record represents the first confirmed evidence of the species in the Caribbean region, significantly expanding its known distribution. Morphological features and observed behavior are described, and the occurrence is contextualized against historical records from Bermuda, Florida, and Mexico, discussing classical biogeographic criteria for island inclusion in the West Indies region. This finding contributes to the knowledge of Cuban insular

avifauna and highlights the importance of documented records for assessing the dispersal and status of rare species in the Caribbean.

Keywords: *Melanitta americana*, first record, Cuba, Greater Antilles, distribution, insular avifauna, Caribbean, Black Scoter.

Introducción

El Negrón Americano (*Melanitta americana*) es una especie monotípica de pato marino descrita en 1832 por el naturalista, ornitólogo e ilustrador británico William Swainson bajo el nombre original *Oidemia americana*, basándose en ejemplares de Norteamérica. Esta especie está estrechamente relacionada con el Negrón Negro (*Melanitta nigra*), descrito por Carlos Linneo en 1758, de Eurasia, aunque ambos son considerados taxones distintos dentro del mismo género. Históricamente, ha sido considerada una de las aves acuáticas menos estudiadas de Norteamérica, debido en gran medida a que sus áreas de reproducción se encuentran en regiones remotas y de difícil acceso en el norte del continente. Actualmente, la especie está catalogada como “*casi amenazada*” en la Lista Roja de la UICN (BirdLife International, 2018), lo que ha incrementado el interés por comprender mejor su distribución y ecología. Desde finales del siglo XX, los avances en estudios de campo y seguimiento han permitido una delimitación más precisa de su ciclo anual, incluyendo las zonas de cría, muda e invernada. Se reconoce que la reproducción ocurre principalmente en ambientes lacustres

del norte de Quebec y en extensos humedales del oeste y norte de Alaska, mientras que durante el invierno ocupa aguas costeras del Pacífico nororiental y del Atlántico noroccidental. Los principales sitios de muda conocidos se concentran en regiones específicas de Canadá y Alaska, reflejando una marcada dependencia de hábitats costeros de altas latitudes (Bordage y Savard, 2020)

En Cuba, la familia Anatidae está representada por 30 especies (Kirkkonnel y Garrido, 2024). Entre ellas, únicamente se había registrado previamente un representante del género *Melanitta*, el Negrón Careto (*Melanitta perspicillata*), considerado como especie accidental en la isla (Kirkkonnel *et al.* 2020), basado en un macho colectado el 25 de enero de 2015 en la Presa Canasí, provincia de Mayabeque, por F. Medina Isa, N. Ferrer, J. de la Rosa y O. Piñeira (Garrido *et al.* 2016).

Hasta ahora, no se contaba con registros confirmados del Negrón Americano (*Melanitta americana*), lo que subraya la rareza de esta especie fuera de su rango habitual en Norteamérica. Este vacío de información hace que cualquier observación documentada en el Caribe tenga un valor biogeográfico y conservacionista significativo, pues permite ampliar el conocimiento sobre la dispersión, migración y posibles rutas de llegada de especies neárticas a la región (Bordage & Savard 2020).

Observaciones y Discusión

El 15 de noviembre de 2025, durante un recorrido de rutina en la laguna de oxidación de la isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Ávila, Cuba (22°16'04"N 78°32'17"W), se registró un individuo de Negrón Americano (*Melanitta americana*). El ave se encontraba en la laguna integrando un bando mixto compuesto por ocho individuos de Pato Morisco (*Aythya affinis*) y seis de Pato Cabezón (*Aythya collaris*), destacándose claramente por su mayor tamaño corporal en comparación con las especies acompañantes, así como por la presencia de una mancha facial blanquecina pálida que se extendía desde las mejillas hasta aproximadamente la mitad del cuello (**Fig. 1**).

Fig. 1. Hembra de *Melanitta americana* en primer plano a la derecha, fotografiada el 15 de noviembre de 2025 en la isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Ávila, Cuba; los individuos ubicados detrás y a la izquierda corresponden a *Aythya collaris*. Fotografía tomada por Yaroddys Rodríguez Castañeda el 15 de noviembre de 2025 en

la isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Ávila, Cuba.

El individuo fue fotografiado durante el primer avistamiento; sin embargo, las imágenes iniciales presentaban limitaciones de calidad debido a las condiciones de luz y a la distancia de observación. Con el fin de minimizar posibles perturbaciones al ave y al bando acompañante, el área fue abandonada. Posteriormente, en horas de la tarde del mismo día, se realizó una nueva visita al sitio, esta vez con condiciones de iluminación más favorables, lo que permitió obtener registros fotográficos de mayor calidad. Estas observaciones permitieron identificar al individuo en el campo como una hembra de Negrón Americano. Adicionalmente, las imágenes fueron compartidas con colegas en Norteamérica para confirmar la identificación, la cual fue corroborada sin objeciones, no existiendo dudas sobre la correcta asignación específica y sexual del ejemplar observado (**Fig. 2**).

Fig. 2. Hembra de *Melanitta americana* fotografiada tomada por Nicolás Díaz Pérez el 15 de noviembre de 2025 en la isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Ávila, Cuba.

El individuo observado corresponde a una hembra, caracterizada por un plumaje marrón oscuro con mejillas y parte anterior del cuello pálido, contrastando marcadamente con la corona oscura; los inmaduros de ambos sexos presentan un patrón similar, aunque con tonos más claros en las partes superiores y mayor moteado blanquecino en pecho y vientre (Bellrose, 1980; Palmer, 1976). La asociación observada del individuo con Pato Cabezón (*Aythya collaris*) y Pato Morisco (*Aythya affinis*), ambas especies buceadoras, sugiere que la llegada a Cuba pudo haberse producido como resultado de movimientos de dispersión acompañando bandos mixtos, un comportamiento documentado para patos marinos y señalado también para esta especie (Lisa S. com. pers.).

Aunque la American Ornithological Society (AOS, 2025) incluye explícitamente a Bermuda dentro del área geográfica cubierta por su *Checklist of North and Middle American Birds*, junto con las West Indies y las Bahamas, esta delimitación responde principalmente a un criterio operativo y taxonómico, orientado a la estandarización de registros y a la documentación de la distribución de las especies, más que a una definición biogeográfica estricta del Caribe. Un enfoque comparable es adoptado por Norton (1998) en su tratamiento de la *West Indies Region* en *National Audubon Society Field Notes*, donde Bermuda es incorporada con fines de reporte ornitológico y compilación de registros accidentales o vagrantes. Ambos enfoques, sin embargo, difieren del concepto biogeográfico clásico de las West Indies, fundamentado en la

historia evolutiva y en la composición faunística insular.

Históricamente, Bermuda no ha sido considerada parte de las Antillas en sentido estricto. Bond (1936, 1956), al definir la avifauna característica del Caribe, excluyó explícitamente a Bermuda sobre la base de criterios biogeográficos y ecológicos, priorizando islas con un origen geológico común, fauna insular diferenciada y elevados niveles de endemismo. Este mismo enfoque es mantenido en *Birds of the West Indies* (Raffaele *et al.* 1998, 2020) y en el *Complete Checklist of the Birds of the West Indies* (Gerbracht y Levesque, 2019), obras de referencia contemporáneas que delimitan las Antillas a las Bahamas, Antillas Mayores y Menores, Islas Vírgenes, Islas Caimán, San Andrés y Providencia, excluyendo a Bermuda, y en las cuales *Melanitta americana* no es tratada, siguiendo criterios biogeográficos y de endemismo que reflejan la composición típica de la avifauna insular del Caribe.

Los registros de Negrón Americano en Bermuda, aunque relativamente numerosos incluyendo el registro histórico de Wingate (1964), quien observó 20 individuos, y observaciones posteriores en Spittal Pond (Norton, 1998), reflejan eventos de dispersión o vagrancia y no constituyen evidencia de una población estable ni de una vinculación biogeográfica directa con el Caribe insular. De manera similar, la lista de la *Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds* (SCSCB) clasifica a la especie como rara o accidental en la región caribeña en un sentido amplio que incluye a Bermuda, pero sin aportar detalles cronológicos ni documentación específica de los registros (Lepage, 2026).

En este contexto, y siguiendo el criterio biogeográfico clásico de Bond (1936), el presente hallazgo representa el primer registro confirmado del Negrón Americano para Cuba y las Antillas, aportando evidencia directa para el Caribe insular sensu stricto y ampliando el conocimiento sobre la distribución de la especie en la región. Como referencia adicional, la especie está bien documentada en Florida, con cientos de registros compilados en eBird (2026), aunque históricamente considerada rara en los Cayos más meridionales (Robertson y Woolfenden, 1992), incluyendo la observación de dos individuos en Cayo Hueso (Smith, 2024). Fuera del continente norteamericano, destaca un registro excepcional de diez individuos observado el 15 de enero de 2019 en Veracruz, México (Kent, 2019).

En conjunto, el presente registro documenta de manera inequívoca la ocurrencia del Negrón Americano en Cuba y en las Antillas, bajo un marco biogeográfico consistente con la delimitación clásica de las Antillas. Este hallazgo subraya la importancia del monitoreo sistemático de humedales interiores y costeros en Cuba, así como del análisis cuidadoso de bandos mixtos de anátidos, para detectar eventos de dispersión de especies raras o accidentales y mejorar la comprensión de los patrones de movimiento y conectividad avifaunística en el Caribe.

Agradecimientos

Agradecemos sinceramente a Todd Easterla, John Sterling, George Wallace, Lisa Sorenson, Giraldo Alayón García y Geff Gerbracht por su valiosa colaboración en la confirmación de la correcta identificación de la hembra de *Melanitta americana*. Su experiencia y asesoramiento fueron

fundamentales para garantizar la precisión taxonómica del registro.

Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista Tomeguín.

Literatura Citada

American Ornithological Society (AOS). (2025). *Check-list of North and Middle American Birds* (online).

<https://checklist.americanornithology.org/>

Bellrose, F. C. (1980). *Ducks, Geese, and Swans of North America*. Revised edition. Stackpole Books, Harrisburg, PA, USA.

BirdLife International. 2018. *Melanitta americana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22732425A132662655. La especie está listada como Near Threatened (Casi Amenazado) en la Red List de la UICN.

Bond, J. (1936). *Birds of the West Indies*. New York: Macmillan.

Bond, J. 1956. *Check-list of the Birds of the West Indies*. Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, PA.

Bordage, D. and J.-P. L. Savard (2020). Black Scoter (*Melanitta americana*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

eBird. 2026. *Melanitta americana* (Black Scoter) species map. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Consultado el 6 Ene 2026 en <https://ebird.org/map/blksco?env.minX=178.203369424671&env.minY=18.8>

38083769349&env.maxX=179.999999
99291&env.maxY=75.9413204349928

Garrido, O. H., Kirkconnell, A. & Wiley, J. W. 2016. First record of Surf Scoter (*Melanitta perspicillata*) for Cuba and notes on an eighteenth century record for Jamaica. *Fla. Field Natur.* 44: 19–22.

Gerbracht, J., and A. Levesque. 2019. *The complete checklist of the birds of the West Indies: v1.1.* BirdsCaribbean Checklist Committee.
www.birdscaribbean.org/caribbean-birds/

Kent, A. 2019. Checklist S102133572. eBird: An online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Consultado el 6 Ene 2026 en <https://ebird.org/checklist/S102133572>

Kirkconnell, A., G. M. Kirwan, O. H. Garrido, A. D. Mitchell & J. W. Wiley. (2020). *The Birds of Cuba: An Annotated Checklist*. BOU Checklist 26. British Ornithologists' Club, Tring, UK.

Lepage, D. 2026. *Lista de verificación de las aves de Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds (SCSCB)*. Avibase, la base de datos mundial de aves. Recuperado de https://avibase.bsceoc.org/checklist.jsp?lang=ES®ion=scscb&list=clements&ref=l_cam [2026-01-06].

Norton, Robert L. (1998) "*West Indies Region*," National Audubon Society Field Notes: Vol. 52 : Iss. 1 , Article 31. Available at: <https://digitalcommons.usf.edu/nasfn/vol52/iss1/31>

Palmer, R. S. (1976). *Handbook of North American Birds, Volume 2: Waterfowl. Part 1.* Yale University Press, New Haven, CT, USA.

Raffaele, H. A., Wiley, J., Garrido, O. H., & Keith, A. (1998). *A Guide to the Birds of the West Indies*. Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN 978-0691087368.

Raffaele, H. A., Wiley, J., Garrido, O. H., Keith, A., & Raffaele, J. I. (2020). *Birds of the West Indies* (2nd ed.). Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN 978-0691180519.

Robertson, W. B., Jr. & Woolfenden, G. E. (1992). *Florida Bird Species: An Annotated List*. Special Publication No. 6. Florida Ornithological Society, Gainesville, Florida

Smith, D. 2024. Checklist S166399371. eBird: An online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Consultado el 6 Ene 2026 en <https://ebird.org/checklist/S166399371>

Wingate, D. 1964. Checklist S65762881. eBird: An online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Consultado el 6 Ene 2026 en <https://ebird.org/checklist/S65762881>

